

Editorial

Este nuevo esfuerzo del Observador del Conocimiento recoge ensayos y trabajos de investigación científica devotos a la tecnología con una perspectiva especial. La prospectiva es mostrada desde una óptica definitoria que da una mirada a sus inicios y su empleo eminentemente prácticos para orientar los cursos de acción de las políticas, tanto públicas como privadas, con predilección en el ámbito universitario y humano. Así mismo, en un loable ejercicio científico se abordan realidades usando la filosofía de la Ciencia, ocupándose de algunos supuestos, fundamentos, métodos, implicaciones, uso y mérito de la Ciencia en aspectos tecnológicos tangibles. Es de esta manera que surge el debate en la gestión social de las actividades de investigación y desarrollo y sus resultados más visibles en la producción de bienes y servicios que se construyen en su seno. Con especial orgullo y humildad científica seguimos compilando contenidos que demuestren la potencial utilidad de la prospectiva para identificar el futuro, a través de distintos escenarios, para esclarecer la acción presente, en función del futuro posible que pretende alcanzar, según las premisas de sustentabilidad que -incluso- nuestro marco legal venezolano establece claramente en un puñado de normas jurídicas. Seguimos dando la bienvenida a los hallazgos en esta materia de la comunidad científica nacional e internacional. Enarbolamos la bandera de las investigaciones de gestión social de la Ciencia o de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que presentan una alternativa a los estudios tradicionales sobre esta materia: la Tecnología y su evalua-

ción. Sostenemos que la sociedad realiza un importante papel en los aspectos tecnológicos, que -en más de una ocasión- no son tenidas en cuenta por otras aproximaciones. Por ello, la invitación -en este número y los futuros- es a considerar diferentes enfoques de estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad para ofrecer al lector un panorama general cada día más completo a la luz de alguna máxima kantiana que nos recuerda que la verdad es la adecuación entre el entendimiento y la cosa.

Roberto Betancourt A., PhD

Jefe-Editor

Presidente del Observatorio Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación